

ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ГРАНАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА БЛЕДНО-СЕРЫХ ПОЧВАХ

Мамажонов Гайбулло Гайратжон ўғли

Ферганский политехнический институт, докторант Ферганского политехнического
института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11403449>

Аннотация. Научная значимость результатов исследований заключается в том, что выявлена динамика изменения морфогенетических и агрохимических свойств орошаемых палевых сероземов от продуктивности и агроэкологического состояния антропогенных и природных факторов. современное состояние светлых сероземов и сохранение, повышение и эффективное использование их плодородия.

Почвенно-агроэкологических картограмм масштаба 1:5000 при мониторинге агроэкологического состояния орошаемых луговых осок, пастбищно-пустынных почв, с низкой рентабельностью и экономической эффективностью на одной и той же площади служит основой для определения мероприятий по выращиванию сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: техническое обслуживание, агротехника, факторы, цвет, тренировка, норма, система, толщина рассады, «Азербайджан», «Красный стручок», сорт «Кызилдона», уровень листьев, фенология, продуктивность..

Abstract. The scientific significance of the research results lies in the fact that the dynamics of changes in the morphogenetic and agrochemical properties of irrigated pale gray gray soils depending on the productivity and agroecological state of anthropogenic and natural factors has been revealed. the current state of light gray soils and the preservation, increase and effective use of their fertility.

Soil-agroecological cartograms on a scale of 1:5000 when monitoring the agroecological state of irrigated meadow sedges, pasture-desert soils, with low profitability and economic efficiency on the same area, serves as the basis for determining activities for growing crops.

Keywords: maintenance, agricultural technology, factors, color, training, norm, system, seedling thickness, "Azerbaijan", "Red Pod", "Kyzildona" variety, leaf level, phenology, productivity.

Сегодня мир сталкивается с беспрецедентным сочетанием давления на сельское хозяйство в течение следующих 35 лет, включая 30-процентное увеличение населения планеты, дальнейшее истощение ресурсов Земли, водных и энергетических ресурсов, а также экзистенциальное изменение климата. По прогнозам, к 2050 году население Земли может достичь 9,3 миллиарда человек, поэтому ежегодное производство продуктов питания должно быть увеличено с 8,4 миллиардов тонн до почти 13,5 миллиардов тонн, ¹чтобы поддержать меняющееся питание населения мира. Поэтому выявление изменений современного агроэкологического, агромелиоративного состояния орошаемых почв и других объектов, сохранение, повышение и защита плодородия почв путем

¹<https://www.ФАО.орг>

предотвращения существующих негативных процессов, эффективное использование земельных ресурсов сегодня считаются актуальными вопросами.

Первые письменные сведения о почвенном покрове Ферганской долины приведены в книге А. Ф. Миддендорфа «Почвы Ферганской долины». Менее половины орошаемых земель долины составляют автоморфные почвы — луговые, болотно-луговые и болотистые, занимающие большую часть. Неорошаемые земли перед горой покрыты тёмными и типичными серыми, светло-серыми почвами.

А.Н.Розанов, А.А.Менси, К.М.Клавдиенко, М.А.Папков и другие ученые внесли свой вклад в изучение свойств и особенностей этих почвенных покровов. Они определили генетические особенности почвенного покрова, изучили его минералогические и механические свойства, а также валовой химический состав.

В ходе экспериментов установлены изменения механического состава, физико-химических и агроэкологических свойств орошаемых светло-серых почв под влиянием орошаемого земледелия;

Выявлены накопление, миграция макро- и микроэлементов, тяжелых металлов и металлоидов в орошаемых бледно-серых почвах и их загрязнение этими элементами;

На орошаемых светлоцветных сероземах при удобрении горькозернового сорта Гранат при внесении навоза установлено снижение показателя вместе с увеличением урожайности по сравнению с фоном;

Доказано, что уровень опасности тяжелых металлов и мышьяка в орошаемых светло-серых почвах находится в пределах $Sb < Zn < Co < Ni < As$, причем поддержание этого состояния в светлых сероземах также снижает уровень опасности;

Научно обоснованы изменения плодородия почв, агроэкологического состояния региона под влиянием орошаемого земледелия, а также эволюционные изменения палевых сероземов, их выращивание на пастбищах.

Сбор воды голодный цветной серый почвы расположены в нижней зоне сероземной области. Они в основном Распространен на 3-й террасе реки Зарафшан и в предгорьях. До как мы уже говорили, оно разбавлено цветной серый почвы главным образом лесс, лесс развит из песков и реже пролювиальных отложений. Лессовая почва Как родитель, он имеет свои особенности; по гранулометрическому составу большинство из этого большой пыль фракция организует. Лесс Песок встречается часто. с верхней стороны он будет покрыт агроирригационным слоем толщиной 1,5-2 м. Такой в почвах карбонаты много п будет и профиль согласно один другой распределенный будет Сбор воды голодный цветной серый почвы , темные и типичный серый к почвам по сравнению с больше культурный. Они есть комфортный облегчение условия расположен и Он стоит на первом месте по впитываемости. Механический состав почвы Он среднеспесчаный. Цвет гумуса 30-60 и более см. кажется. Не води машину в слое перегноя количество 0,7-0,12%, общий азот 0,045-0,065%. Они бывают несолеными или слабосолеными. Некоторый случаи земля слабый и о ' средний оштукатурен.

Холмы окружают Ферганскую долину в виде кольца, и в параллельном направлении от восточной части Южной Ферганы к западу расположены Андижанские, Полвонташские, Кувинские, Арсифские, Кувасойские, Чимёнские, Капчугайские, Исфаро-Сокские возвышенности. (карта-схема 1).

Схема 1. Схематическая природная карта Южной Ферганы

Холмы:

1. Кува-Андижан;
2. Кувасай-Арсиф;
3. Благовония;
4. Капчугай;
5. Сох.

Отложения холмов неогенового и антропогенного периодов сложены конгломератом, песком, камнем и лёссом.

Холмы представляют собой антиклинальные складки, образовавшиеся в недавнем геологическом прошлом и отделенные друг от друга долинами. Рельеф холмов в районах Коканской группы в западной части долины неровный, почвы слабоплодородные, много осадков, мощность растительного покрова.

Рисунок 1. Объект исследования

Западная и центральная части Ферганской долины (вплоть до Маргиланского оазиса) относятся к пустынной области, а восточная часть — к полупустынной. Климатические условия пустынной части описываются метеостанциями «Кокан», «Ултарма» и «Наманган», а полупустынной части — данными метеостанций «Фергана», «Насреддинбек» и «Федченко».

Поглотительная способность насыщена ионами кальция. Количество подвижного фосфора 20-40 мг, содержание общего фосфора 0,167-0,175%, почвы с подвижным калием о' умеренно обеспечено. Развиты орошаемые светлые сероземы. вода наливается начал к сроку смотря на с древних времен снова орошаемый и снова настраиваемый в группы поделен.

Из старого орошаемый голодный цветной серый почвы гора под на равнине рассеянный , преимущественно средние и тяжелые супеси , гумус 0,8-1,4%, азот 0,052-0,060%. Они есть несоленый или слабый уровень соленый. Из нового орошаемый и снова освоил голодный цветной серый почвы, природа от ситуации меньше разница делает. В этих гнилой слой и культурный Мощность слоя горизонта не увеличивается. Однако они не разрушаются большинство в случае слабый и о ' средний соленый. Некоторый один на участках встречается оштукатуренный, каменистый или каменный слой мощностью 1,0-1,5 га. Механический состав средний. Сэнди Количество мякоти 0,6-0,9% вокруг будет

Серый почв валовой химический состав земля минеральная часть структурный Для него характерно почти равномерное распределение своих частей по профилю. Исключением являются карбонаты , а количество азота в почве меньше. то есть он обилен в карбонатной илювиальной части. От светло -серых почв до темно- серых по мере поступления в почву количество P_2O_3 в общем составе почвы увеличивается и SiO_2 ; P_2O_3 был соотношение немного сжимается.

Важной особенностью химического состава серых почв является их состав. карбоната много п быть и хумуса это недостаток. В почвах карбонатысумма 10-20 от 20-22 % изменился на стоит

При изучении орошаемых земель используются существующие в почвоведении методы и методики и пособия. В наших исследованиях для определения качества, агрохимических и других свойств орошаемых земель в наших исследованиях использовались следующие методы и методики :

1. Докучаевский метод исследования почвы в полевых условиях;
2. Морфологический метод;
3. Сравнительно-географический метод;
4. Метод управления почвой;
5. Конкретные методы анализа при изучении физических, физико-химических, химических и других свойств почв.

Почвенные исследования в полевых условиях представляют собой комплексные исследования, и их выполнение в основном охватывает 3 периода.

Сначала в подготовительный период было подготовлено следующее оборудование: топографические основы, специальные заготовки для записи заметок на яме, карандаши цветные и обычные черные, ластик, сантиметровая лента, мешочки для взятия проб, лопата, мотыга, лом, острый толстый нож. , компас, этикетка, этикетка и т. д.

Во-вторых, в полевой период необходимо обратить внимание на следующее.

1. Знакомство с изучаемой местностью.
2. Выбор места для участков грунта и определение их количества.
3. Глубокие перекопки и отбор проб почвы.

С использованием вышеуказанных методов исследования почв в полевых условиях были раскопаны 4 основных разреза, взяты и морфологически аннотированы соответствующие пробы почвы.

При этом изучались морфологические особенности путем рытья полукотлованов и ям с целью определения почвенных различий и границ переноса.

В выкопанных участках почвы разделяли генетические слои и из каждого отделенного слоя отбирали для анализа 500-700 г образцов почвы.

По почвенным пробам анализировали механический состав почвы, количество

гумуса, количество азота, фосфора и калия, содержание водопоглощения и другие параметры.

Сероземный профиль часто хорошо промыт от различных солей, в 1,5-2 раза. Легко растворимые в воде соли до глубины м почти не сохраняются. Но голоден Остаточные засоленные виды встречаются среди сероцветных почв. Их письмо В метровом слое много гипса и водорастворимых солей. Сбор воды в данных обстоятельствах вторичный разработан процесс переселения.

Механический в составе большой пыль (0,05-0,01 мм) острый увеличивать земля слой 40-50 до процентов й достаточно. Середина (0,01-0,005 мм) и маленький (0,005-0,001 мм) пыль частицы количество пока 20-30 процент в середине, год частицы пока 6-13 процент в середине тряска стоит Водяной и снова орошаемый голодный цветной серый в почвах пока выше механические частицы распределяются в верхних слоях и их количество значительный уровень изменится.

Таблица 1

Открыть цветной серый почв механический состав

Слой глубина, см	Частицы размер, мм							Физика глина, %	Механик по составу быть названным
	1- 0,25	0,25- 0,1	0,1- 0,05	0,05- 0,01	0,01- 0,005	0,005- 0,001	0,0001	Физика глина, %	Механик по составу быть названным
Раздел 21. Из старого орошаемый голодный цветной серый земля									
0-25	0,37	0,29	6.0	51,54	15.96	15.10	10.74	41,80	Середина кукуруза
25-35	0,52	0,20	5,56	50,58	19.46	15,64	11.94	43.04	Середина кукуруза
35-49	0,42	0,18	8.30	50,84	15.80	14,68	10.70	40.16	Середина кукуруза
49-74	0,23	0,11	4,55	58.10	14.59	10.40	11.00	37.02	Середина кукуруза
74-109	0,34	0,10	14.96	48,66	10.40	10.58	10,14	35.02	Середина кукуруза
109-155	0,29	0,14	18.59	46.12	8.54	9.02	17.30	34,86	Середина кукуруза

В таблице данный из данных видимо чем продолжительнее период орошения, тем больше агроорошаемый слойпочва механический состав стать тяжелее. В таблице данный По показателям орошаемые светлые почвы относятся к средним это сорго, и оно легкое на светлых серых почвах, недавно орошаемых к кукурузе что это стало видимо Стоит.

Земля исследовать информации анализ вот и все показывает, что орошаемые светло-серые почвы района имеют свой рельеф и геоморфолого-литологический в структуру в соответствии с относительно сложный область учитывая специфику этих почв - гумусовый слой краткость существование их вершина слои орошение и атмосфера Некоторые из них подверглись процессам мытья в той или иной степени под воздействием дождей. в полях

вершина горизонты вымытые газированный производительность низкий слой расположены вблизи поверхности земли. Учитывая некоторые различия в почве когда ты этого не понимаешь подвижный фосфор и калий в зависимости от суммы бедный. Азот в слое А бледно-серых почв резко понижается. уменьшается. Фосфор 0,13-0,24 % вплоть до будет фосфористый удобрения, азотистый удобрения с перепутал помещать земля производительность острый увеличивается.

Таблица 2

Изменение содержания гумуса, азота, фосфора и калия в светлых сероземах в 2022-2023 гг., в %.

Почва и название места	Глубина, см	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год
		Компост, %	Компост, %	Общий азот	Общий азот	Общий фосфор	Общий фосфор	Общий калий	Общий калий
Секция 1. Бледные серые почвы	0-10	1,05	1,15	0,07	0,08	0,13	0,15	1,30	1,36
	10-31	0,51	0,57	0,04	0,07	0,12	0,16	1,34	1,40
	31-70	0,24	0,26	0,02	0,04	0,11	0,15	1,23	1,30
2-Вырезатъ. Бледные серые почвы	0-5	1,82	1,88	0,16	0,16	0,24	0,28	0,60	0,60
	5-28	0,61	0,81	0,05	0,05	0,13	0,13	1,84	1,84
	28-52	0,30	0,41	0,03	0,03	0,13	0,13	1,76	1,76
	52-105	0,28	0,30	0,02	0,06	0,14	0,16	1,07	1,07

них является обилие карбонатов в бледно-серых почвах. самому себе особенный из особенностей это один Этот в почвах карбонаты вершина из горизонтов вниз значительный уровень взволнованный падает и форма, примула и конкременты в виде имеет место. Вершина в части карбонатов общий количество 9-10 % к й достаточно. Этот в почвах карбонатов слишком много причина земля появляться делатель полов является церкарбонатом. Бледные сероземы в зависимости от степени засоления несолёный и другой быть в меру солёным возможный

Гранат Одним из важнейших агротехнических правил созревания является сохранение граната от холода зимой. Своевременная посадка черенков на хорошо обработанную землю в теплую и влажную почву – залог прорастания рассады.

Обработка каждого интервала выращивания саженца граната играет важную роль в его росте и развитии. Одним из основных инструментов в междурядьях является культивация. Поэтому качественная обработка проводилась 4-6 раз за вегетацию на опытном участке. Культивируется для обработки междурядий перед первым поливом. После каждого полива нижнюю часть граната мульчируют, чтобы почва не уплотнялась.

Кроме того, на опытном участке было проведено однократное рыхление (размягчение на глубину 25-30 см). Это положительно сказалось на хорошем развитии корня граната.

Цель подкормки граната – повышение его продуктивности. На опытном участке минеральные удобрения вносили 2 раза за весь период роста.

Под осеннюю плуг вносили 100% фосфорные удобрения. При этом по варианту 2 вносили органические удобрения из расчета 8 т/га.

Первую подкормку дали 21.04 70 % азотных и 100 % калийных удобрений.

II- проводили 16.06, вносили 30 % азота на гектар.

Вода – один из важных факторов жизни растений. Среди агротехнических мероприятий для раннего получения обильного урожая большое значение имеет правильный полив граната. В условиях засоленных почв необходимо следить за тем, чтобы почва была предварительно увлажненной, но высокой. Влажность почвы должна быть на 25-30% выше, чем на незасоленных землях.

Выводы:

По результатам исследований, через 2 года 20 21 -202 2 на полях, принадлежащих Гранатовому агрофирме Ферганской области, у 5 -летних сеянцев граната в варианте 1 (контроль) количество Плодов на 1 кусте граната было 5 у сорта граната Казахский, красный, Азербайджан бола мурсал, Азербайджан. Установлено, что получен средний урожай 6 штук сорта граната гюлоша.

При 2-м варианте при внесении на гектар 8 тонн навоза, 150 кг азота, 100 кг фосфора, 50 кг калия на гектар количество плодов на 1 куст граната - 11 у сорта граната Казахский, 12 - у красного. Определены сорта граната азербайджанская бола мурсал и азербайджанская гюлоша.

В 3-м варианте при внесении на гектар 175 кг азота, 125 кг фосфора, 50 кг калия установлено, что средняя урожайность плодов с 1 куста граната у сорта Казахский составила 8, у сорта Гранат Казахский - 9. красный, азербайджанский сорт граната бола-мурсал и азербайджанский сорт граната гюлоша.

В 4-м варианте при внесении 200 кг азота, 200 кг фосфора, 100 кг калия на гектар установлено, что количество плодов на 1 куст граната у казахского сорта граната составило 9 плодов, у казахского сорта - 10 плодов. красные, азербайджанские сорта граната бола-мурсал и азербайджанские сорта граната гюлоша.

С первого года опыта вариант 2 и относительно варианты 3 и 4 показали хорошие показатели урожайности.

В 2021-2022 годах при незначительном изменении вариантов опыта установлено, что у 4-летних сеянцев граната в 1-м варианте (контроль) среднее количество плодов на 1 куст граната составило 5 плодов казахского, красного цвета. , азербайджанский бола-мурсал и азербайджанские гранаты гюлоша.

Во 2-м варианте установлено, что количество плодов на 1 кусте граната в среднем составляет 12 у сортов граната Казахский, красный, азербайджанский Боламурсал и азербайджанский Гюлоша.

В вариантах 3 и 4 установлено, что количество плодов на 1 куст граната составило 9 плодов у сорта граната Казахский, а у сорта граната красный, азербайджанский бола мурсал и азербайджанский гюлоша - 10 плодов.

Как видно из данных таблицы, количество плодов с куста граната было лучше в варианте 2. И в варианте 3, и в 4. эти показатели дали относительно хороший результат.

REFERENCES

1. Евгений Абакумов; Авазбек Турдалиев; Камолиддин Аскарлов; Эльёрбек Махкамлов Гайратбек Рахматуллаев ; Гайбулло Мамаджонов. **Биогеохимическое состояние засоленных орошаемых почв Центральной Ферганы (Узбекистан, Средняя Азия)** // Прикл. наук. 2023, 13, 6188. <https://doi.org/10.3390/app13106188>
<https://www.mdpi.com/journal/applsc>.
2. А. Т. Турдалиева , 2 А. А. Ахунова , 3Г '. Г'. Мамаджонов «Значение технологии капельного орошения на орошаемых землях». Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития сельского хозяйства: проблемы и решения», 6-7 июля 2023 г., стр. 979-982 // <https://zenodo.org/record/8009559>.
3. **Турдалиев А.Т. ¹, Мусаев И.И. ², Мамаджонов Г.Г. У. ³** Изменение морфологических характеристик и агрохимического свойства орошаемогох светлых сероземакса, **Научное обозрение. Биологические науки**, Журнал "Научное обозрение. Биологические науки". - 2023. - № 3.
4. Х. Н. Амосов , С.Х. Турдиметов , С. Ташполатов , Жилищное обследование и картографирование , Издательство « Наука и технологии», Ташкент – 2019 , стр. 279-284.
5. Х. Н. Амосов , С.Х. Турдиметов , С. Ташполатов , Жилищное обследование и картографирование , Издательство « Наука и технологии», Ташкент – 2019 , стр. 302-305.
6. Аринушкина Е.В. «Руководство по химическому анализу и почвам» Издво МГУ, 1970, 487 с.
7. Г '. Ёлдошев , « Мелиорация ». учебник почвоведения Узбекистан философы национальный общество издательство , Ташкент 2008 , 134 с.
8. А. Рамазанов, С. Буриев. Почвоведение и сельское хозяйство. - Т.: «Баркамол файз медиа», 2018, - 256 с.